

**ОЦЕНКА РЕШЕНИЙ СО СВОЙСТВОМ BLOW-UP
НЕЛИНЕЙНЫХ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УРАВНЕНИЙ НЕДИВЕРГЕНТНОГО ВИДА С
ПЕРЕМЕННОЙ ПЛОТНОСТЬЮ**

Матякубов А.С.

Раупов Д.Р.

Ибрагимова Д.А.

Национальный университет Узбекистана

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8188322>

ARTICLE INFO

Received: 18th July 2023

Accepted: 26th July 2023

Online: 27th July 2023

KEY WORDS

Кросс-диффузия, система, автомодельный, решение, недивергентный, blow-up.

ABSTRACT

Рассматривается нелинейная система уравнения параболического типа не дивергентного вида с неоднородной плотностью. Построена автомодельная система уравнений, найдено оценка решений со свойством blow-up, в зависимости от значения численных параметров.

В данном работе исследуются качественные blow-up свойства решений нелинейной системы параболического уравнения недивергентного вида с переменной плотностью [1, 2, 3]:

$$|x|^{-l} \frac{\partial u}{\partial t} = v^{\alpha_1} \nabla \left(|x|^n u^{m_1-1} \nabla u \right) + |x|^{-l} u^{\beta_1},$$

$$|x|^{-l} \frac{\partial v}{\partial t} = u^{\alpha_2} \nabla \left(|x|^n v^{m_2-1} \nabla v \right) + |x|^{-l} v^{\beta_2},$$

(1)

$$u|_{t=0} = u_0(x) \geq 0, \quad v|_{t=0} = v_0(x) \geq 0, \quad x \in R^N$$

(2)

где, $\nabla(\cdot) = grad_x(\cdot)$, $m_1, m_2, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, n, l$ – положительные числа,

$N \geq 1$ – размер пространства, $u = u(t, x) \geq 0, v = v(t, x) \geq 0$ – температура среды в

момент $t > 0$ в точке $x \in R^N$; u^{β_1}, v^{β_2} – коэффициент, характеризующий объемное

поглощение тепла, $\rho(x) = |x|^{-l}$ плотность окружающей среды.

Во многих задач в теории нелинейных уравнений особое место занимает исследование неограниченных решений, или по-другому, режимов с обострением (blow-up). Нелинейные задачи, допускающие неограниченные решения, являются глобально неразрешимыми по времени: решение неограниченно возрастает в течение конечного промежутка времени.

В работе [4] рассмотрено вырожденная параболическая система с нелинейным локализованным источником

$$u_t = u^\alpha \left(\Delta u + u^p(x, t) v^q(x_0, t) \right), \quad v_t = v^\beta \left(\Delta v + v^m(x, t) u^n(x_0, t) \right),$$

доказано, что система имеет единственное положительное классическое решение, оценена скорость обострения и blow-up решения. Изучено установление blow-up решения и скорость обострения по отношению к радиальной переменной blow-up решения, когда область имеет вид шара.

В работе [5] изучаются нелинейные вырождающиеся параболические системы $u_t = v^{\gamma_1} (u_{xx} + au)$, $v_t = u^{\gamma_2} (v_{xx} + bv)$ с граничными условиями Дирихле. Используется метод регуляризации и методика верхне-нижнего решения, чтобы показать локальное существование решения для нелинейной вырождающейся параболической системы. Обсуждается существование глобального решения, установлены blow-up свойства решения.

В работе [6] исследованы положительные решения вырожденных квазилинейных параболических систем не дивергентной формы

$$u_{it} = f_i(u_{i+1})(\Delta u_i + a_i u_i), \quad x \in \Omega, t > 0, i = 1, 2, \dots, n-1,$$

$$u_{nt} = f_n(u_1)(\Delta u_n + a_n u_n), \quad x \in \Omega, t > 0$$

с однородным граничным условием Дирихле и положительным начальным условием. Локальное существование и единственность классического решения доказаны. Показано, когда $\min\{a_1, \dots, a_n\} \leq \lambda_1$ (где λ_1 является первым собственным значением $-\Delta$ в Ω с однородным граничным условием Дирихле), то существует глобальное положительное классическое решение, и все положительные классические решения не имеют свойство blow-up.

Используя теорему сравнения, не решая задачу, мы можем оценить решение сверху и снизу, что является весьма важным при исследовании blow-up свойств нелинейных задач.

Для построения автомодельной системы для (1) предлагается алгоритм нелинейного расщепления, для чего решение системы (1) ищется в виде

$$u(t, x) = (T-t)^{q_1} w_1(\tau(t), r), \quad v(t, x) = (T-t)^{q_2} w_2(\tau(t), r), \quad r = |x| \quad (3)$$

$$q_1 = -\frac{1}{\beta_1 - 1}, \quad q_2 = -\frac{1}{\beta_2 - 1}$$

$$\tau(t) = \begin{cases} \int (T-t)^{\frac{m_1-1}{1-\beta_1} + \frac{\alpha_1}{1-\beta_2}} dt, & \frac{m_1-1}{1-\beta_1} + \frac{\alpha_1}{1-\beta_2} + 1 \neq 0 \\ \ln(T-t), & \frac{m_1-1}{1-\beta_1} + \frac{\alpha_1}{1-\beta_2} + 1 = 0 \end{cases}$$

В дальнейшем система (1) исследуется при выполнении условия

$$\frac{m_1-1}{1-\beta_1} + \frac{\alpha_1}{1-\beta_2} = \frac{m_2-1}{1-\beta_2} + \frac{\alpha_2}{1-\beta_1}$$

Тогда относительно (w_1, w_2) получим систему уравнений

$$\begin{aligned} \frac{\partial w_1}{\partial \tau} &= w_2 \alpha_1 r^{l-N+1} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^{N+n-1} w_1^{m_1-1} \frac{\partial w_1}{\partial r} \right) + b_1 \tau^{-1} \left(w_1^{\beta_1-1} - \frac{1}{\beta_1-1} w_1 \right) = 0, \\ \frac{\partial w_2}{\partial \tau} &= w_1 \alpha_2 r^{l-N+1} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^{N+n-1} w_2^{m_2-1} \frac{\partial w_2}{\partial r} \right) + b_2 \tau^{-1} \left(w_2^{\beta_2-1} - \frac{1}{\beta_2-1} w_2 \right) = 0, \end{aligned} \quad (4)$$

$$b_i = -\frac{1}{q_i(m_i-1) + q_{3-i}\alpha_i + 1}, \quad i=1,2$$

где

А затем введя (3) преобразование

$$w_1(\tau, x) = f_1(\xi), \quad w_2(\tau, x) = f_2(\xi), \quad \xi = \frac{|x|^{\frac{2-l-n}{2}}}{\tau^{\frac{1}{2}} \left(1 - \frac{l+n}{2} \right)} \quad (5)$$

получим автомодельную систему уравнений

$$\begin{aligned} f_2 \alpha_1 \xi^{1-s} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^{s-1} f_1^{m_1-1} \frac{df_1}{d\xi} \right) + \frac{\xi}{2} \frac{df_1}{d\xi} + b_1 \left(f_1^{\beta_1} - \frac{1}{\beta_1-1} f_1 \right) &= 0, \\ f_1 \alpha_2 \xi^{1-s} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^{s-1} f_2^{m_2-1} \frac{df_2}{d\xi} \right) + \frac{\xi}{2} \frac{df_2}{d\xi} + b_2 \left(f_2^{\beta_2} - \frac{1}{\beta_2-1} f_2 \right) &= 0, \end{aligned} \quad (6)$$

$$s = \frac{2(N-l)}{2-l-n}$$

где

Теорема. Пусть $q_{3-i}\alpha_i + q_i(m_i-1) + 1 < 0$, $\beta_i < 1$, $s \geq 0$ (7)

$u_+(0, x) \geq u_0(x)$, $v_+(0, x) \geq v_0(x)$, $x \in R^N$. Тогда для решения задачи

(1)-(2) справедлива следующая оценка

$$u(t, x) \leq u_+(t, x), \quad v(t, x) \leq v_+(t, x),$$

где

$$u_+(t, x) = A_1(T-t)^{q_1} \left(a - \frac{|x|^{2-l-n}}{\tau \left(1 - \frac{l+n}{2} \right)^2} \right)^{p_1}, \quad v_+(t, x) = A_2(T-t)^{q_2} \left(a - \frac{|x|^{2-l-n}}{\tau \left(1 - \frac{l+n}{2} \right)^2} \right)^{p_2}$$

$p_i, A_i, i=1,2$ – найденные константы.

Доказательство: Для доказательства теоремы выражаем $L(u_+(t, x))$ в виде суммы $L(u_+(t, x)) = L_1(u_+(t, x)) + L_2(u_+(t, x))$.

Здесь,

$$L_1(u_+(t, x)) = f_2 \alpha_1 \frac{d}{d\xi} \left(f_1^{m_1-1} \frac{df_1}{d\xi} \right) + \frac{\xi}{2} \cdot \frac{df_1}{d\xi} (f_1)$$

$$L_2(u_+(t,x)) = \frac{s-1}{\xi} f_2^{\alpha_1} \frac{d}{d\xi} \left(f_1^{m_1-1} \frac{df_1}{d\xi} \right) + b_1 \left(f_1^{\beta_1} - \frac{1}{\beta_1-1} f_1 \right)$$

Действительно, мы покажем, что $L(f(\xi)) \leq 0$ когда $|\xi| < a^{\frac{1}{2}}$. Для этого мы делаем следующий выбор: сначала мы рассчитаем, что это $L_1(u_+(t,x)) = 0$ и тогда мы докажем, что выполняется $L_2(u_+(t,x)) \leq 0$.

$$L_1(u_+(t,x)) = f_2^{\alpha_1} \frac{d}{d\xi} \left(f_1^{m_1-1} \frac{df_1}{d\xi} \right) + \frac{\xi}{2} \cdot \frac{df_1}{d\xi}(f_1) = 0$$

$$f_1(\xi) = A_1(a - \xi^\gamma)^{p_1}$$

Для выполнения неравенств $L_2(u_+(t,x)) \leq 0$ достаточно выполнения условий теоремы.

$$L_2(u_+(t,x)) = \frac{s-1}{\xi} f_2^{\alpha_1} \frac{d}{d\xi} \left(f_1^{m_1-1} \frac{df_1}{d\xi} \right) + b_1 \left(f_1^{\beta_1} - \frac{1}{\beta_1-1} f_1 \right) \quad (8)$$

Из условия $L_1(u_+(t,x)) = 0$ мы могли бы переписать уравнение так, чтобы:

$$f_2^{\alpha_1} \frac{d}{d\xi} \left(f_1^{m_1-1} \frac{df_1}{d\xi} \right) = -\frac{\xi}{2} \cdot \frac{df_1}{d\xi}(f_1)$$

Мы ставим это равенство в $L_2(u_+(t,x))$ и получаем следующий результат

$$L_2(u_+(t,x)) = f_1 \left(-A_1^{m_1-1} A_2^{\alpha_1} \cdot s - \frac{b_1}{\beta_1-1} \right) + b_1 f_1^{\beta_1}$$

Если неравенство $q_{3-i} \alpha_i + q_i(m_i - 1) + 1 < 0$ и если выполняется одно из неравенств (7), то будет уместно следующее неравенство

$$f_1 \left(-A_1^{m_1-1} A_2^{\alpha_1} \cdot s - \frac{b_1}{\beta_1-1} \right) + b_1 f_1^{\beta_1} \leq 0$$

Тогда по теореме сравнений решений для задачи (1)-(2) существует решение в Q и для него справедливы оценки $u(t,x) \leq u_+(t,x)$ и $v(t,x) \leq v_+(t,x)$.

$$p_i = \frac{1 + \alpha_i - m_{3-i}}{\alpha_i \alpha_{3-i} - (m_{3-i} - 1)(m_i - 1)} \quad A_i = \left(\frac{p_{3-i}}{p_i} \right)^{\frac{\alpha_i}{\alpha_i \alpha_{3-i} - (m_i - 1)(m_{3-i} - 1)}} \quad , i = 1, 2$$

Теорема доказана.

References:

1. Арипов М., Матякубов А.С. К асимптотическому поведению решений нелинейных параболических систем уравнений не дивергентного вида // «Вычислительные технологии», 2015, том 20, часть II, С. 275-282.
2. Matyakubov A.S. Finite speed of the perturbation distribution and asymptotic behavior of the solutions of a parabolic system not in divergence form // Universal Journal of Computational Mathematics, 5(3), 2017, P. 57–67.
3. Matyakubov A.S., Raupov D.R. Explicit estimate for blow-up solutions of nonlinear parabolic systems of non divergence form with variable density// AIP Conference Proceedings, 2023, Volume 2781, Issue 1, 020055 (2023).
4. Wang M., Wei Y. Blow-up properties for a degenerate parabolic system with nonlinear localized sources. J. Math. Anal. Appl.. 2008. 343. P. 621–635.
5. Duan Z., Zhou L. Global and Blow-Up Solutions for Nonlinear Degenerate Parabolic Systems with Crosswise-Diffusion. Journal of Mathematical Analysis and Applications 244, 2000. P.263-278.
6. Lu H. Global existence and blow-up analysis for some degenerate and quasilinear parabolic systems. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. 2009. 49. P.1–14.